

OLIY TA'LIM JARAYONIDA BOLALAR NEVROLOGIYASI FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI

N.A. Xamidova

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti “Asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari va tibbiy
genetika kafedra”si

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004912>

O'zbekiston Respublikasi mustaqil ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'lini tanlab olgan ta'lim soxasini xam ildamlilik bilan islox qilib bormoqda. Ta'lim-tarbiya bilan bog'liq kasb egalari pedagoglarning kasbiy salohiyati, malaka va mahorat darajalari, ma'naviy qiyofasi masalalari kabi ilg'or pedagogik texnologiyalarni mohirona qo'llay olishlari ta'lim tizimining ustuvor masalalaridan biridir. Demokratik, insonparvar, xuquqiy jamiyatni barpo etish vazifasi o'sib kelayotgan yosh avlod zimmasiga yuklatilar ekan, o'z o'rnida ularning ta'lim – tarbiyasini maqsadli amalga oshirishga bevosita jamiyat, oila va ta'lim tizimi birdek ma'sul hisoblanadi.

Bugungi oliy ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini tibbiy ta'lim jarayoniga joriy qilgan xolda talabalarga nazariy va amaliy bilimlarni mukammal darajada o'rgatish, nevrologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarni fanga bo'lgan qiziqishini orttirish va amaliy bilimlarini mustaxkamlash, ta'lim tarbiya va o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish talab etilmoqda.

Tibbiyot soxasidagi barcha fanlar kabi “Nevrologiya, bolalar nevrologiyasi” fanini o'qitishida xam individual xususiyatlarini, imkoniyatlarini xisobga olgan xolda shu fandan amaliy kunikmalarni o'zlashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, amaliy mashg'ulotlarni davlat ta'lim standartlar talablariga muvofiq tashkil etishning eng samarali usuli xisoblanadi. Bolalar nevrologiyasi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish asosida mashg'ulotlarni tashkil qilish bo'yicha berilgan ta'riflar xilma-xil bo'lib, ular quyidagicha ta'riflanadi:

Bolalar nevrologiyasi fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish – bu, ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olib o'qitish va bilim o'zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo'llashning tizimli usulidir.

Bolalar nevrologiyasi fanini o'qitishda KWHL va 5W1H foydalanish asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish bo'yicha bildirilgan fikrlarni umumlashtirsak, pedagogning kasbiy faoliyatida eng zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olish sifatini yaxshilash, talab etilgan bilim darajasiga erishish uchun ta'lim jarayonini oldindan loyihalashtirishdan iborat deb tushunish mumkin. Bolalar nevrologiyasi fanini o'qitishda KWHL va 5W1H foydalangan xolda amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish metodlarining markaziy muammosi o'quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat.

Bugungi kunda «Bolalar nevrologiyasi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha ko'plab olimlar, oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Biz o'rgangan adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, ma'ruza matnlari va ilmiy izlanishlardan ma'lum bo'lishicha «Bolalar nevrologiyasi» fanida KWHL va 5W1H foydalanish afzalliklari bo'yicha ma'lum ma'noda ko'rib chiqilgan va ko'plab ilmiy izlanishlar olib borish natijasida ko'pgina adabiyotlar yaratilgan.

«Bolalar nevrologiyasi fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilish, ilmiy-nazariy asoslariga alohida e‘tibor qaratilgan. Tibbiyot institutlarida «Bolalar nevrologiyasi» fanini KWHL va 5W1H foydalanish orqali o‘qitish talabalarga nazariy bilimlarni takrorlash, amaliy bilimlarini mukammal o‘rgatish, olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llashda to‘g‘ri va bexato yondashishiga yordam berish.

Natijalar va muhokama: Bolalar nevrologiyasi fanining o‘qitish metodikasi o‘quv-uslubiy qo‘llanmasida malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tinglovchilarida nazariy dars va amaliy mashg‘ulotlarni rejalashtirish, o‘quv maqsadlarini belgilash, ilg‘or pedagogik elementlarini qo‘llash, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda nazariy dars va amaliy mashg‘ulotlarni samarali o‘tkazish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va masalalarni takomillashtirishni batafsil yoritib beradi.

Talabalarga KWHL usulidan foydalanish orqali ta‘lim berish, o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Tibbiyot kasbiga kirish fanini o‘qitishda ta‘lim usullarini har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqqan xolda tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. Amaliy mashg‘ulotlar vaqtida KWHLdan foydalanish va noan‘anaviy ta‘lim usullarini qo‘llashda an‘anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta‘lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan usullar bilan boyitish, ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta‘lim beruvchi tomonidan ta‘lim oluvchilarning qiziqishini oshirib, ularning ta‘lim jarayonida faolligi doimo rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda Tushunchalar taxlili, Assisment, BBB usuli, o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta‘lim oluvchilarni amaliy mashqlarini mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

KWHL – metodi: Metodning maqsadi: yangi axborotlar tizimini qabul qilish va bilimlarni tizimlashtirishni kuzatuvchi metod(jadvalda berilgan oltita savollarga javob topish mashqi vazifasini belgilaydi).

Know – nimalarni bilaman?

Want – nimani bilishni xohlayman?

How - qanday bilib olsam bo‘ladi?

Learn - nimani o‘rganib oldim?

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida interfaol metodlar, innovasion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida ko‘llashga bo‘lgan qiziqish, e‘tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchi-talabalarni ko‘proq nazariy bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, 5W1Hdan foydalanish ularning egallayotgan bilimlarini, amaliy ko‘nikmalarni mukammal egallaguncha takroran bexato bajarishlari, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga katta yordam beradi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchi-talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuningdek, ta‘lim jarayonini mazmunli tashkil etish uchun KWHLdan foydalangan xolda ta‘lim berish, texnologiya, axborot, kompyuter, multimedia, internet, masofali o‘qitish, yagona axborot muhiti va shunga o‘xshash axborot-kommunikasion texnologiyalarning zamonaviy vositalaridan foydalanish o‘zining samarasini bermoqda.

Dars jarayonini tashkil etishda kompyuterdan foydalanish o‘qituvchi va talabalarga interfaol o‘quv qo‘llanmalari bilan bog‘liq bo‘lgan yangidan - yangi o‘ziga xos qulayliklar yaratadi. Kompyuterni boshqa o‘qitish vositalari masalan, proektor, elektron doskalar bilan operativ qo‘shilishi, ko‘rgazmali qurollardan foydalanib ma‘lumot berish hajmini oshiradi va bu bilan o‘qituvchi uchun dars vaqtidan unumli foydalanishga imqoniyat yaratadi. Axborot oqimi sur‘ati tezlashgan bir paytda o‘tilayotgan har bir dars rang-barang bo‘lmasa, talaba e‘tiborini bilimga jalb etish mushkul. Buning uchun o‘qituvchi tinmay izlanishi, ijodkor bo‘lmog‘i darkor. Darslarda yangi ma‘lumotlarni yetkazishdan avval o‘qituvchi ularning dastlab olgan bilimlarini, tasavvurlarini aniqlashtiradi, bir tizimga soladi, olingan bilimlar har xil ko‘rgazmali vositalar, slaydlar, multimedia, tarqatma materiallar, qo‘shimcha adabiyotlar bilan mustahkamlagan xolda amaliy ko‘nikmalarni simulyatorlardan foydalangan xolda talaba ongiga singdirib boradi.

5W1H usulidan foydalanishga oid bilim, tajribalar kelajakda talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini va chaqaloqlarga birlamchi reanimasion choralarni qo‘llashni samaradorligini oshirishni ta‘minlaydi.

5W1H metodi:

What?	Nima?(ta‘lim mazmuni nima uchun ishlatiladi)
Where?	Qaerda?(joylashgan, qaerdan olish mumkin)
What kind?	Qanday?(turlari, parametrlari mavjud)
When?	Qachon?(ishlatiladi)
Why?	Nima uchun?()ishlatiladi
How?	Qanday qilib?(saqlanadi, tuldiladi, taxrirlash mumkin)

Xulosa qilib aytish mumkinki:

1. O‘qitish jarayonida KWHL va 5W1H metodidan foydalanishni qo‘llash ta‘lim jarayonini samaradorligini keskin oshiradi. Bu usullar talabalarni nafaqat faollashtiradi, balki talabalarni bemorlarga tibbiy yordam ko‘rsatishda erkin xarakat qilishga yordam beradi.

2. Bolalar nevrologiyasi fanini o‘qitishda amaliy ko‘nikmalarni “Taqqoslash” bilan o‘rgatish orqali talabalarda fanga bo‘lgan qiziqishni ortishi va amaliy ko‘nikmalarni simulyatorlardan foydalanib mustaqil bajarishni, olingan bilimlarini amaliyotga to‘liq tadbiiq qilishni o‘rgatadi.

REFERENCES

- Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. *Reading Teacher*, 39, 564—570
- McKenna, M. (2002) *Help for struggling readers: strategies for grades 3-8*. New York: The Guilford Press.
- Valmont, W. (2003). *Technology for literacy teaching and learning*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Allington, R. and Cunningham, P. (2003). *Classrooms that work*. Boston: Allyn and Bacon.

5. Padak, N. and Rasinski, T. (2004). *Effective reading strategies: teaching children who find reading difficult*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
6. Buehl, D. (2006). *Classroom strategies for interactive learning*. Delaware: International Reading Association.
7. Jones.R. (2007). «Readingquest strategies.» <https://web.archive.org/web/20080731032222/http://www.readingquest.org/strat/kwl.html>
8. Conner, J. (2006). «Instructional reading strategy: KWL» <http://www.indiana.edu/~1517/KWL.htm> Arxivnaya kopiya ot 19 sentyabrya 2009 na Wayback Machine
9. O‘z.Res.SSV veb-sayt www.minzdrav.uz
10. TTA sayti – www.tma.uz.
11. Scopus Sciyencye Direct
12. Medical World Search <http://www.mwsearch.com>
13. MedHunt <http://www.hon.ch/medhunt>
14. Medlinks - <http://www.medlinks.ru>
15. Cohrane <http://www.update-software.com/Cochrane/default.HTM>
16. PubMed, Medline - www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed.